

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Health Education as a Tool for Transformation in Institutional Care Services: an experience
report

La educación sanitaria como herramienta de transformación en los servicios de acogida
institucional: informe de una experiencia

Relato de experiência

DOI: 10.5281/zenodo.14170228

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 13/11/2024 | Publicado: 15/11/2024

Rita de Cássia da Silva Alves
Graduanda em Psicologia
Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Brasil.
E-mail: rytasilva76@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-7476-4285>

Simone Oliveira Cunha
Graduanda em Psicologia
Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Brasil.
E-mail: simoneoliveiracunha96@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-1195-5957>

Fábia Coimbra Ramos
Graduanda em Psicologia
Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Brasil.
E-mail: fabiacoimbramos@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-1195-5957>

Luciana Silva Domingues
Graduanda em Psicologia
Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Brasil.
E-mail: lucianasmt14@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-3208-6330>

Rafaella Coêlho Sá
Doutora em Educação
Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Brasil.
E-mail: rafaellasa@ccs.uespi.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3325-0570>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Educação em Saúde consiste em um conjunto compartilhado de saberes e práticas voltadas à prevenção, promoção da saúde e da autonomia dos sujeitos envolvidos, como usuários, gestores de saúde e profissionais, incluindo os que atuam no campo da ciência psicológica, à medida que sua atuação é pautada por uma visão biopsicossocial do conceito de saúde. Este escrito teve como objetivo discorrer acerca das intervenções realizadas no estágio de Educação e Saúde, no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional. Com a metodologia de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência, que aborda as atividades realizadas pelas estagiárias na disciplina do Estágio Básico de Educação em Saúde, articulado à grade curricular do Curso Psicologia da Universidade Estadual do Piauí, bem como as experiências das discentes numa entidade de Serviço de Acolhimento Institucional. A experiência ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2023, em regime diurno a partir de encontros semanais, tendo a participação média de 12 crianças, divididas em subgrupos, de acordo com respectiva faixa etária. Mediante observações em um abrigo de Teresina, os encontros grupais aos assistidos e equipe da instituição, foram abordados a partir de temáticas como: O brincar; Motricidade fina; Cooperação e Trabalho em Equipe; Autoconhecimento e Autoestima. Utilizou-se a brincadeira, contação de histórias, oficinas de confecção de materiais e rodas de conversa como instrumentos nos momentos de atividades. A partir das temáticas e atividades trabalhadas, o grupo alcançou o objetivo proposto, atuando de forma conjunta e orientado por uma perspectiva biopsicossocial acerca da saúde, o que favoreceu na formação dos futuros profissionais que atuarão na linha de frente no cuidado com a saúde mental, e entendeu-se a relevância de se trabalhar a educação em saúde em ambientes vulneráveis de maneira científica, criativa, inteligível e dinâmica.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Promoção do Bem-estar; Serviço de Acolhimento Institucional; Estágio Supervisionado.

ABSTRACT

Health Education consists of a shared set of knowledge and practices aimed at prevention, health promotion and the autonomy of the subjects involved, such as users, health managers and professionals, including those working in the field of psychological science, since their work is based on a biopsychosocial view of the concept of health. The aim of this article is to discuss the interventions carried out during the Education and Health internship in the Institutional Reception Service. The methodology is a descriptive, qualitative study, of the experience report type, which looks at the activities carried out by the trainees in the discipline of Basic Health Education Internship, linked to the curriculum of the Psychology Course at the State University of Piauí, as well as the experiences of the students in an Institutional Reception Service. The experience took place between January and February 2023, on a daytime basis through weekly meetings, with an average of 12 children taking part, divided into subgroups according to their age group. Through observations at a shelter in Teresina, the group meetings with the children and the institution's staff were based on themes such as: Play; Fine motor skills; Cooperation and

teamwork; Self-knowledge and self-esteem. Play, storytelling, workshops to make materials and conversation circles were used as tools in the activities. Based on the themes and activities worked on, the group achieved the proposed objective, acting together and guided by a biopsychosocial perspective on health, which favored the training of future professionals who will work on the front line in mental health care, and the relevance of working on health education in vulnerable environments in a scientific, creative, intelligible and dynamic way was understood.

Keywords: Health Education; Well-being Promotion; Institutional Reception Service; Supervised Internship.

RESUMEN

La Educación para la Salud consiste en un conjunto compartido de conocimientos y prácticas que tienen como objetivo la prevención, la promoción de la salud y la autonomía de los sujetos implicados, como usuarios, gestores y profesionales de la salud, incluidos los que trabajan en el campo de las ciencias psicológicas, ya que su trabajo está orientado por una visión biopsicosocial del concepto de salud. El objetivo de este artículo es discutir las intervenciones realizadas durante las prácticas de Educación y Salud en el Servicio de Acogida Institucional. La metodología es un estudio descriptivo, cualitativo, del tipo relato de experiencia, que examina las actividades realizadas por los pasantes de la disciplina Pasantía de Educación Básica en Salud, vinculada al currículo del Curso de Psicología de la Universidad Estadual de Piauí, así como las experiencias de los estudiantes en una organización del Servicio de Acogida Institucional. La experiencia se desarrolló entre enero y febrero de 2023, en régimen diurno, a través de encuentros semanales, con la participación de una media de 12 niños, divididos en subgrupos de acuerdo con su grupo de edad. A través de observaciones en un albergue en Teresina, las reuniones de grupo con los niños y el personal de la institución se basaron en temas como: Juego; Motricidad fina; Cooperación y trabajo en equipo; Autoconocimiento y Autoestima. En las actividades se utilizaron como herramientas el juego, la narración de cuentos, talleres de confección de materiales y círculos de conversación. A partir de los temas y actividades trabajadas, el grupo logró el objetivo propuesto, trabajando en conjunto y guiados por una perspectiva biopsicosocial de la salud, lo que favoreció la formación de futuros profesionales que trabajarán en primera línea en la atención de la salud mental, y se comprendió la relevancia de trabajar la educación para la salud en ambientes vulnerables de manera científica, creativa, inteligible y dinámica.

Palabras clave: Educación para la salud; Promoción del bienestar; Servicio de acogida institucional; Prácticas tuteladas.

INTRODUÇÃO

Uma das concepções mais generalizadas sobre educação e saúde é aquela cujas atividades se desenvolvem mediante situações formais de ensino-aprendizagem, funcionando como agregadas aos espaços das práticas de saúde. Os traços mais evidentes das relações que se estabelecem em situações desse tipo são o didatismo e a assimetria expressa na ação que parte

do profissional de saúde na condição de “educador” em direção ao usuário dos serviços de saúde na condição de “educando” (Fundação Nacional de Saúde, 2007).

Conforme Souza *et al.* (2013), Educação em Saúde constitui um conjunto de saberes e práticas orientadas para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Trata-se de um recurso por meio do qual o conhecimento é cientificamente produzido no campo da saúde, sendo intermediado pelos profissionais de saúde, que atingem a vida cotidiana de cada um, sendo que a compreensão dos condicionais do processo saúde-doença oferece subsídios para adoção de novos hábitos e condutas de saúde.

Levy *et al.*, segundo Ferreira (2023), acrescenta que a Educação em Saúde é um processo de trocas de saberes e experiências entre a população como um todo, incluindo usuários, profissionais e gestores de saúde. Nesse processo cada pessoa é valorizada como dono de um saber, um aprendiz e um educador. Por meio dessa prática objetiva-se à prevenção de doenças, a promoção da saúde e conseqüentemente a promoção da autonomia dos sujeitos envolvidos, tornando-os sujeitos ativos e transformadores de sua própria vida ou até mesmo da comunidade em que vive.

Nesse âmbito, o profissional da área da saúde não deve erguer muros diante do saber popular. Significa que faz parte da responsabilidade social do profissional reconhecer e validar a realidade dos espaços de promoção e saúde, que são todos aqueles locais onde se desenvolvem atividades de cuidado humano. Logo, o saber técnico, ao se confrontar com o saber popular, não pode dominá-lo, impor-se a ele. A relação entre estes dois saberes não poderá ser a transmissão unidirecional, vertical, autoritária, mas deverá ser uma relação de diálogo, relação horizontal, bidirecional, democrática. Diálogo entendido não como um simples falar sobre a realidade, mas como um transformar-se no conjunto dos dois saberes, à medida que a própria transformação da realidade é buscada (Educação em Saúde - Planejando as ações educativas, 1997).

A educação em saúde transpassa construtos teóricos, à medida em que se insere no âmbito prático, a partir de ações realizadas em diferentes organizações e instituições por diversos agentes (Falkenberg *et al.*, 2014). Os conceitos e propósitos que norteiam essas ações adaptaram-se conforme as mudanças de paradigma que ocorreram no setor da saúde e foram influenciados pelas transformações ocorridas nos processos pedagógicos.

Nessa lógica, busca-se também reiterar o papel da psicologia. Conforme acentua Parker (2007), a realização de uma psicologia verdadeiramente crítica e não hegemônica é, antes de

qualquer coisa, uma postura, uma posição, uma escolha. Suas consequências práticas e metodológicas são a coerência que ela prevê e sustenta. Elas organizam e refletem concepções teóricas claras que as constituem e são constituídas por elas, histórica e dialeticamente.

O profissional psicólogo está inserido nas práticas de educação em saúde, assim como qualquer profissional dessa área, uma vez que muitas de suas atribuições, envolvem a prevenção, o cuidado, partindo de uma visão biopsicossocial do sujeito. Assim, Gomes e Horta (2010), ressaltam que a relação entre os setores de educação e de saúde pode ser aprimorada numa perspectiva de proporcionar melhor qualidade de vida às crianças, aos adolescentes, aos adultos e aos idosos, a fim de incentivar a responsabilização destes com sua saúde.

O Estágio Básico foi realizado na Casa De Acolhimento Reencontro mantida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI). A Intuição atende a menores em situações de vulnerabilidade social em Teresina. Ademais, abriga crianças de 0 a 11 anos, que tiveram a integridade física e afetiva comprometidas, devido à violação de direitos. Todas as crianças acolhidas estão em situação de vulnerabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), declara que a sociedade civil, Estado e família devem cuidar das crianças.

A Unidade de Acolhimento funciona como moradia provisória até que a pessoa acolhida possa retornar à família de origem ou, quando for o caso, encaminhada para família substituta ou, ainda, até que tenha condições de se manter por conta própria. O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário. Ademais, destaca-se que deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física e de recursos humanos adequados, visando o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar.

Dado o exposto, ressalta-se que o objetivo motriz deste trabalho trata-se de discorrer acerca das intervenções realizadas no estágio de Educação e Saúde, no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional. Ademais, tratou-se de um cenário propício para pôr em prática os conhecimentos teóricos adquiridos na disciplina educação em saúde, partindo de uma perspectiva multidimensional e biopsicossocial do conceito de saúde.

METODOLOGIA

Estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência, que aborda as atividades

realizadas pelas estagiárias na disciplina do Estágio Básico de Educação em Saúde, articulado à grade curricular do Curso Bacharelado em Psicologia da UESPI, bem como as experiências das discentes numa entidade de Serviço de Acolhimento Institucional. A experiência esteve em ocorrência entre janeiro e fevereiro de 2023, em regime diurno.

Ao longo de 02 meses foram realizados encontros semanais, tendo a participação média de 12 crianças, entre 1 e 12 anos, divididos em subgrupos, tendo como critério a faixa etária. Ademais, levando em consideração as especificidades do público em questão, as atividades presentes no plano de ação foram traçadas, explorando as habilidades técnicas que envolvessem um nível de simples compreensão.

No que concerne aos conteúdos abordados, nos primeiros encontros, contou-se com análise institucional, objetivando conhecer o espaço físico e a equipe interna do local; além de buscar nos familiarizarmos com a dinâmica e funcionamento da Unidade de Acolhimento. Os temas trabalhados foram: o brincar; motricidade fina; cooperação e trabalho em equipe; autoconhecimento e autoestima, além da oficina carnavalesca, organizada para o encerramento das atividades no local. Aliado a isso, aplicou-se as seguintes técnicas: dinâmica de apresentação; contação de história; pintura e desenho; confecção de pulseiras; colagem com grãos; cantiga popular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro encontro, ocorrido em janeiro de 2023, foi realizada uma visita ao espaço físico da Casa Reencontro. Nessa ocasião, foram realizadas observações do espaço físico e entrevista com a equipe interna, com a finalidade de compreender e registrar a dinâmica de funcionamento do espaço. Na sequência, as estagiárias, acompanhadas da supervisora de campo, tiveram o primeiro contato com os infantes, momento em que ocorreu uma observação participante, a partir da abertura e iniciativa do público-alvo.

Dentro das trocas ocorridas nesse encontro, observou-se que as crianças costumam direcionar-se para o parquinho, onde podem explorar o brincar de maneira diversa, bem como utilizar-se dos recursos disponíveis. Ademais, os voluntários propuseram a brincadeira da dança das cadeiras, a qual ocorreu no pátio do parquinho. Ao final, algumas crianças optaram por jogar futsal, convidando os estagiários e voluntários para integrar a equipe.

Imagem 01 - Parquinho

Fonte: Autores (2023)

Concomitantemente, abordou-se a temática “O brincar”. Nesse encontro, trabalhou-se com dois grupos, divididos por faixa etária, o primeiro, composto pelas crianças entre 01 e 04 anos, foram direcionados para o parquinho, onde foram acompanhados pelas estagiárias e cuidadores, usufruindo-se dos brinquedos dispostos, como escorregador, escalada, gangorra e bolas. O segundo grupo, constituído pelas crianças de até 12 anos, organizaram-se no pátio, onde foi realizada uma dinâmica de apresentação, na qual cada participante deveria dizer o seu nome, acrescido de uma característica de acordo com a letra inicial deste. Na sequência, explorou-se a fala livre, onde as crianças pontuaram espontaneamente sobre a rotina do ambiente, além das brincadeiras de suas preferências.

Dando continuidade à linha de intervenções, trabalhou-se a motricidade fina, em ambos os grupos, seguida da mesma lógica de divisão supracitada. O objetivo foi trabalhar a coordenação motora fina e as habilidades manuais. Para o primeiro grupo, foram distribuídas folhas A4 e giz de cera para que pudessem exercitar o movimento de pinça. No segundo grupo, foram entregues folhas, com desenhos ao fundo, além de grãos, para que pudessem realizar as colagens, além de colorir os desenhos com lápis de cor divididos entre os participantes.

Imagem 02 - Colagens e desenhos

Fonte: Autores (2023)

Posteriormente, abordou-se a temática “Cooperação e Trabalho em Equipe”. Neste, as estagiárias de psicologia, incentivaram os participantes a colaborar e dialogar durante o processo de criação. Na ocasião, a atividade ocorreu somente com as crianças acima de 07 anos de idade, foram disponibilizados materiais para a confecção de pulseiras artesanais, para tanto, explicou-se inicialmente que os produtos final poderia ser entregue para amigos e pessoas de referências para os infantes, desde que, durante toda a montagem, compartilhassem e ajudassem os membros que sentissem dificuldade. Sucessivamente, realizou-se uma roda de conversa com o grupo, através da qual escutou-se o feedback dos infantes, verificando as experiências significativas resultantes da atividade aplicada.

Imagem 03 - Confeção de pulseiras artesanais

Fonte: Autores (2023)

Na sequência, objetivando abordar o tema “Autoconhecimento e Autoestima”. O conteúdo foi selecionado, visando a identificação de qualidades e o desenvolvimento de uma autoestima saudável. Assim, livros infantis foram separados previamente para o momento de contação de histórias com os grupos. Nesse encontro, os livros foram deixados à disposição do público-alvo, de forma que estes escolheram aqueles livros que chamaram sua atenção, em seguida, as estagiárias sentaram-se ao seu lado destes para leitura e análise do assunto, que estavam em convergência com a temática central do encontro. Através do diálogo das crianças, observou-se que o entendimento expressado, envolvia a historicidade de cada uma, visto que ressaltaram pontos específicos do seu cotidiano.

Imagem 04 - Contação de histórias

Fonte: Autores (2023)

No último encontro, as estagiárias, junto à supervisora de campo, organizaram uma oficina carnavalesca. No primeiro momento, todas as crianças da Unidade estavam fantasiadas, havia uma variedade de fantasias, a saber: abelha, princesa, minions, Wandinha, dos palhaços Patati e Patatá, mestre dos magos, bailarinas, sereia, entre outras. A primeira dinâmica organizada foi a confecção de máscaras, que foi realizada com os seguintes materiais: E.V.A, tesoura e elástico. Simultaneamente, ocorreram as pinturas, com tinta guache, onde as crianças pintavam-se umas às outras, sob supervisão dos profissionais presentes.

Imagem 05 - Confeção de máscaras carnavalescas

Fonte: Autores (2023)

Ainda sobre a oficina, realizou-se um lanche coletivo e compartilhado, contando com a contribuição dos voluntários presentes. Após esse momento, os voluntários escolheram algumas músicas para a realização de coreografias, como “olha a onda” e “ragatanga”. Por fim, as estagiárias ressaltaram os aspectos positivos notados durante o desenvolvimento das atividades no local, bem como os avanços percebidos no grupo alvo.

CONCLUSÃO

Ao fim da experiência de estágio, o grupo pôde avaliar sua atuação na instituição, constatando que os objetivos propostos inicialmente foram alcançados, a partir de uma atuação conjunta orientada por uma perspectiva biopsicossocial acerca da saúde, favorecendo na formação de futuros profissionais que atuarão na linha de frente no cuidado com a saúde mental.

Ademais, ressalta-se a importância do papel social do psicólogo entremeada na experiência vivenciada na Unidade de Acolhimento, pois o papel do psicólogo transcende o individual, inscreve-se sobre o externo, vivido e transbordado, que também deve ser visto e refletido, numa sociedade marcada pela desigualdade e pelo ocultamento, ocultar no sentido invalidar, invisibilizar e negar o outro em sua singularidade, ver-se por fora, o superficial, tido

como simplesmente natural.

REFERÊNCIAS

ACOLHIMENTO MUNICIPAL. © 2024. Acolhimento Unidade De Acolhimento Abrigo Reencontro – Teresina (PI). Disponível em: <<https://acolhimento.municipal.com.br/>>. Acesso: 16 de Ago. 2024.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Diretrizes de educação em saúde visando à promoção da saúde: documento base - documento I/Fundação Nacional de Saúde - Brasília: Funasa, 2007. 70 p. : il.

CARDOSO, Kamila Pavelacki. Ações de educação em saúde em um lar de crianças: um relato de experiência. Orientador: Marinez Koller Pettenon. 2017. 18f. TCC (Graduação) – Curso de Enfermagem, Departamento de Ciências da Vida - DCVida, curso de graduação em enfermagem, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em:<<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bibliodigital.unijui.edu.br>>. Acesso: 16 de Ago. 2024.

FALKENBERG, M. B. et al. Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, n. 3, 2014. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/csc/a/kCNFQy5zkw4k6ZT9C3VntDm/#>>. Acesso: 15 de Ago. 2024.

FERREIRA, G.S. 2023. Psicologia e a educação em saúde. *Pubsaúde*, 13, a420. DOI: <https://dx.doi.org/10.31533/pubsaude13.a420>. Disponível em: <<https://pubsaude.com.br/wp-content/uploads/2023/04/423-Psicologia-e-a-educacao-em-saude.pdf>>. Acesso: 14 de Ago. 2024.

MACIEL, M. E. D. Educação em saúde: conceitos e propósitos. *Cogitare Enferm*, v.14, n. 4, 2009. Disponível em:<<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/viewFile/16399/10878>>. Acesso: 16 Ago. 2024.

MOREIRA, Ana Paula Gomes; GUZZO, Raquel Souza Lobo. O psicólogo na escola: um trabalho invisível?. *Gerais, Rev. Interinst. Psicol., Juiz de Fora*, v. 7, n. 1, p. 42-52, jun. 2014. Disponível em:<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-82202014000100005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso: 15 Ago. 2024.

SOUZA, I. V. B.; ANTÃO MARQUES, D. K.; QUEIROGA FREITAS, F. F.; SILVA, P. E.; MONTEIRO LACERDA, O. R. Educação em saúde e enfermagem revisão integrativa da literatura. *Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança*, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 115–124, 2013. Disponível em:<<https://revista.facene.com.br/index.php/revistane/article/view/427>>. Acesso em: 16 Ago. 2024.